
Novas Tecnologias de Informação Enquanto Instrumento de Participação Política¹

Ensaio/Essay

Jesuado Okcimar Ferreira Jaime²

RESUMO

Este ensaio procura fazer uma breve abordagem sobre a participação política na internet, procurando identificar as características da participação política feita na internet. Tratando-se do alvorecer de uma nova realidade identificável em vários contextos políticos- em seguida apresenta-se uma literatura com abordagens e posição mais contrastantes, que identifica não só os ganhos, mas também outros males que provêm da instrumentalização da tecnologia para benefícios de grupos específicos que, altera os resultados das campanhas eleitorais e consequentemente afeta os valores da democracia.

Palavras-Chave: Democracia; Participação Política; Internet; Redes Sociais.

ABSTRACT

This essay seeks to make a brief approach to political participation on the internet, trying to identify the characteristics of political participation made on the internet, dealing with the dawn of a new identifiable reality in various political contexts, then a literature with approaches and more contrasting position, which identifies not only the gains, but also other evils that come from the instrumentalization of technology for the benefit of specific groups, which alters the results of electoral campaigns and consequently affects the values of democracy.

Keyword: Democracy; Political Participation; Internet; Social networks

INTRODUÇÃO

A relação entre a internet e a participação política tem atraído um grande interesse entre os cientistas políticos, bem como académicos da comunicação e mídia. A internet tem sido considerada uma tecnologia que criou a possibilidade para a avanço da democracia a disseminação da informação pública, abertura de canais de comunicação e a interação para com o cidadão, (Polat, 2005)

¹ Ensaio realizado no âmbito da U.C Cultura e Participação Política

² Mestrando em Ciência Política cujo número de aluno é Pg42217- Universidade do Minho- Portugal

No entanto, pode ocorrer que determinados grupos podem servir dela para ganhar vantagem competitiva e assim determinar o resultado de determinado processo político. Este breve ensaio procura abordar os desafios da participação política face a utilização da internet.

1. Impacto da Internet na Participação Política

As Mídias sociais têm se tornado uma plataforma ideal para que os usuários divulguem não apenas informação em geral, mas também opiniões políticas por meio das redes sociais o que torna os cidadãos cada vez mais participe em ações de impacto público (Lakkysetty & Deep, 2018)

A internet é uma rede descentralizada, interativa e horizontal construída colaborativamente por grupos voluntários especialistas entre diversas áreas entre engenheiros, acadêmicos que montaram o arranjo de protocolo de comunicação (Gusmão, 2011)

As mídias sociais tem se tornado um fator importante nas campanhas políticas, podendo nalgumas circunstâncias se tornar determinante nas campanhas políticas, visto que permite identificar como os cidadãos pensam em relação a um candidato ou política pública, desta forma cada partido, produz nas suas próprias páginas, conteúdos, propagandas e estratégias com vista a influenciar os cidadãos.

1.1. Velocidade da Notícia

A mídia social em particular as redes sociais tendem a veicular notícias com maior velocidade do que os meios convencionais. Através da criação de redes dos cidadãos, compartilhamento, e rumores as notícias são rapidamente divulgadas. A maioria dos cidadãos passa mais tempo em sites como o Facebook e Twitter do que em notícias sérias ou sites políticos (Cardoso, 2010)

1.2. Impacto das Sondagens

As pesquisas políticas tem sido parte integrante e que assume posição estratégica nas campanhas eleitorais. Por vezes os resultados apresentam-se confusos e contraditórios, mas que tem uma forte influência nos resultados. Estudos apontam que a probabilidade votar num partido aumenta, a medida que as sondagens apontam que este partido está ligeiramente a frente dos demais concorrentes.

1.3. Segmentação Demográfica

Candidatos e políticos, através da segmentação demográfica, tem acesso a caracterização populacional, o que permite direcionar assuntos específicos de acordo com o interesse do cidadão. Assim, a mensagem política passa a ser personalizada, sem filtro institucional e direcionada a um publico específico. (Marques, 2008)

1.4. Rumores e Fake-News

Definimos Fake-News como sendo artigos de notícias que são intencionais e verificavelmente falsa que pode enganar o eleitor (Allcott & Gentzkow, 2017).

As campanhas políticas são fortemente influenciadas por todas histórias verdadeiras e não verdadeiras que são constantemente disseminadas pela mídia social que facilmente é compartilhada, dando azo ao surgimento de meias-verdades.

2. Desafios da Democracia face à Internet

Pesquisas realizadas por Kroger (2005) e Best (2007) procuram demonstrar que a esperança de uma renovação do processo democrático pela internet não pode apresentar grandes chances de se concretizar,³ outros autores como Levistky & Ziblatt, 2018⁴, Castells, 2018⁵, Morozov, 2019⁶ acreditam que a internet desvirtua os ideais da democracia e consequentemente a desacreditação nas instituições por quanto que capacidade de fazer escolhas de forma livre e consciente foi substituída por formulas do algorítmo. A mediação digital de tudo: na interseção da política, da tecnologia e das finanças a partir do extrativismo de dados como processo onde tudo é mediado pela tecnologia digital (e pelos interesses das empresas que controlam esse ramo) a partir de conformidade algorítmica que impõe controle, vigilância e objetividade, constitui uma liberdade controlada. (Morozov, 2019)

3. Considerações Finais

Nos últimos anos, mais se têm dado importância as mídias sociais como forte impacto no discurso público e na comunicação na sociedade de forma geral, sendo a internet uma ferramenta cada vez mais importante para os cidadãos não só para reproduzir conhecimento político, mas também se empenharem no processo político.

Portanto, concernente a esta realidade- a participação política feita na internet: há duas posições. Uma triunfalista-aquela que considera como o surgimento de uma nova realidade própria da evolução histórica das sociedades e, outra que considera como a morte da democracia, tendo base argumento, que as novas tecnologias altera o resultado dos processos políticos e consequentemente os valores da democracia.

Na verdade, perante estas duas posições, uma que não se deve assumir é a posição neutralidade, pelo que, a sua existência traz a possibilidade de alteração do jogo político, por quanto que não há como negar que em muitos casos fomenta a participação política- reduz a abstenção- o que eleva os valores da democracia.

³ Marques, F. P. (2008, Maio). Participação Política e a Internet: Meios e oportunidades digitais de Participação Cívica na Democracia Contemporânea. um estudo de caso do Estado Brasileiro.

⁴ Levistky, S., & Ziblatt, D. (2018). *Como as Democracias Morrem*. São Paulo: Zahar

⁵ Castells, M. (2018). *Ruptura: a Crise da Democracia Liberal*. São Paulo: Zahar

⁶ Morozov, E. (2019). *Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da Política*. São Paulo: Ubu.

Referência Bibliográfica

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 212-213.
- Borba, J. (2012, Agosto). Participação Política: uma revisão dos modelos de classificação. *Revista: Sociedade e Estado*, XVII(2).
- Calenda, D., & Meijer, A. (2009, Setembro). Young People, the Internet and Political Participation Finding of a web survey in Italy, Spain and the Netherlands. *Research Gate*, 3-7. Retrieved Julho 20, 2022, from <https://www.researchgate.net/publication/250892674>
- Cardoso, R. (2010, Janeiro). Participação Política e os Potenciais Democráticos da Internet. *Revista Debate*, IV(1), 29-53.
- Castells, M. (2018). *Ruptura: a Crise da Democracia Liberal*. São Paulo: Zahar.
- Dahlgren, P. (2011). As culturas Cívicas e a Internet: Para uma Contextualização da Participação Política. *Mídia e Jornalismo-Primavera Verão*, XVIII(18), 11-30.
- Gerl, K., Marschall, S., & Wilkel, N. (2017). Does the Internet Encourage Political Participation: use of an online Platform by members of a German Political Party. *Policy studies organization*, 5-6. doi:10.1002/poi.3.149
- Gusmão, P. A. (2011). Internet e Participação Política: Uma revisão de Literatura. 14-17. (I. d. Sociais, Ed.) Brasília- Brasil, Brasil: Universidade de Brasília: Departamento de Sociologia.
- Jiang, L. (2016). The effects of Internet online and offline Political Participation among Citizens in Australia. *Conference of British Political Science Association*. (pp. 21-23). Brighton, United Kingdom: School of arts and Social Science. University of Technology Sydney.
- Lakshetty, N., & Deep, P. (2018). Social Media and its Impacts on Politics. *International Journal of Advance Research ideas and Innovations in Technology*, IV(2), 2110-2111. Retrieved from <https://www.iparaait.com>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *Como as Democracias Morrem*. São Paulo: Zahar.
- Marques, F. P. (2008, Maio). Participação Política e a Internet: Meios e oportunidades digitais de Participação Cívica na Democracia Contemporânea. um estudo de caso do Estado Brasileiro. *Tese de Doutorado*. Bahia, Bahia: Universidade Federal da Bahia.
- Medeiros, J. d. (2013). *Considerações Sobre a Esfera Pública : Redes Sociais na Internet e Participação Política*. Campinas: Transformação. Retrieved Julho 22, 2022
- Morozov, E. (2019). *Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da Política*. São Paulo: Ubu.
- Norris, P. (2002). The Impact of the internet on Political Activism Evidence from Europe. In P. Norris, *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism* (pp. 23-25). New York: Cambridge University Press.

- Owen, D. (2017, Agosto 12). New Media and Political Campaigning. *The Oxford Handbook of Political Communication*, pp. 4-5. doi:10.10.93/oxfordhb/97801997
- Perloff, M. R. (2017). Introduction to Political Communication. In R. Perloff, *The Dynamics of Political Communication Media and Politics in a Digital Age* (Vol. XIV, pp. 12-17). Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1478929916652791>
- Polat, R. K. (2005). The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links. *European Journal of Communication*(20), 435-440. Retrieved from <http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/20/4/435>
- Santos, S. B. (2016). É possível a internet alavancar novos canais de participação política. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 8(13), 44-58. doi:588666483006
- Tolbert, C., & McNeal, R. (2003). Unraveling the effects of the Internet on Political Participation? *Political Research Quarterly*, 56(2), 175-185.
- Zeitoff, T. (2017). How Social Media is Changing Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 1970-1991.
- Zhuravskaya, E., Petrova, M., & Enikolopov, R. (2020). Political Effects of the Internet and Social Media. *Annual Reviews of Economic*, 12, 415-438. doi:081919-050239